

DÉCEMBRE 2021

N°1

Le Bulletin de l'APER

EXPÉRIMENTONS LA PROTOHISTOIRE
DIALOGUES INTERDISCIPLINAIRES

Actes de la 3^{ème} Journée Thématique de l'APER
4 juin 2021, Institut d'Art et d'Archéologie, Paris

Bulletin de l'APERA, revue annuelle de l'Association Pour l'Expérimentation et la Recherche Archéologique créée en 2021.

Directrice éditoriale :

Valentine Martin

Bureau de l'APERA :

Présidente : Valentine Martin

Vice-Président : Valentin Loescher

Trésorier : Thomas Lagane

Comité éditorial :

Paul Bacoup

Julia Bude

Bénédicte Fabre

Rosalie Jallot

Comité de relecture :

Paul Bacoup

Julia Bude

Bénédicte Fabre

Rosalie Jallot

Valentin Loescher

Romarick Payen

Marie Ramelet

Russell Webb

© APERA et auteurs 2021

Publié par APERA, association loi 1901
03 rue Michelet, 75005 Paris

ISSN : 2804-9276

Revue en ligne gratuite

Numéro mis en ligne le 21 décembre 2021

Numéro mis à jour le 15 janvier 2022

L'APERA est une association étudiante créée en 2014 et rattachée à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Retrouvez toutes nos activités et publications sur le site de l'association : <https://apera.hypotheses.org/>

Contactez le bureau de l'APERA : association.apera@gmail.com

Contactez le comité éditorial du Bulletin de l'APERA : bulletin.apera@gmail.com

Bulletin de l'APERA, n° 1

EXPÉRIMENTONS LA PROTOHISTOIRE DIALOGUES INTERDISCIPLINAIRES

Actes de la 3^{ème} Journée Thématique de l'APERA,
4 juin 2021, Institut d'Art et d'Archéologie, Paris

sous la modération de Haris Procopiou (Prof. Univ. Paris 1)

décembre 2021

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS

Mot du président fondateur.....	5
L'APERA en 2021 : rétrospective	6
Les Journées thématiques de l'APERA de 2016 à 2021.....	8

INTRODUCTION

L'expérimentation : passé, présent, futur. <i>Haris Procopiou</i>	13
--	----

MOBILIER LITHIQUE ET ARCHITECTURE MÉGALITHIQUE

Expérience de fabrication de meules et de molettes va-et-vient en grès de la Serre (Jura). <i>Luc Jaccottey, Cécile Monchablon et Klet Donnart</i>	17
---	----

Comprendre les chantiers mégalithiques à partir d'un outil emblématique du Néolithique : la hache polie. <i>Phillipe Guillonnet</i>	37
---	----

Dresser son menhir à la mode du Néolithique de l'extraction à l'abattage : un vaste programme en étapes ! (du 5 ^{ème} au 2 ^{ème} millénaires av. n.è.). <i>Rosalie Jallot</i>	47
---	----

Graver les grès de Fontainebleau à l'âge du Bronze final : perspectives d'expérimentations à partir d'un nouveau corpus de l'ensemble rupestre sud francilien. <i>Alexandre Cantin</i>	63
--	----

MOBILIER MÉTALLIQUE

Expérimenter le travail du cuivre au Néolithique égéen : la fabrication des « *ring-idols* »
(6^{ème} - 5^{ème} millénaires av. n.è.).

Valentine Martin73

MOBILIER EN ARGILE ET ARCHITECTURE EN TERRE

Construire en terre et en bois au 5^{ème} millénaire avant notre ère dans le sud des Balkans. Création d'un référentiel expérimental de fragments de terre à bâtir brûlée.

Paul Bacoup93

Expérimenter le fonctionnement d'un four de potier : une question de forme.

Claire Padovani 113

Dung and Dusted: an experimental approach to the properties of sheep dung as a pot firing fuel and identification of its use in archaeological contexts.

Mike Copper, Gregg Griffin and Cathy Batt 123

CONSTRUIRE EN TERRE ET EN BOIS AU 5^{ÈME} MILLÉNAIRE AVANT NOTRE ÈRE DANS LE SUD DES BALKANS. CRÉATION D'UN RÉFÉRENTIEL EXPÉRIMENTAL DE FRAGMENTS DE TERRE À BÂTIR BRÛLÉE

Paul Bacoup

Résumé : Les études menées sur le matériel architectural des sites de Petko Karavelovo (Bulgarie) et de Dikili Tash (Grèce), fondées sur une méthodologie précise, ont permis de proposer plusieurs hypothèses techniques de reconstitution des constructions en terre et en bois durant le 5^{ème} millénaire av. n.è. Le projet expérimental exposé ici cherche, d'une part, à éprouver la méthodologie d'étude en l'appliquant sur un référentiel expérimental afin de vérifier sa fiabilité et, d'autre part, à confirmer ou infirmer certaines des hypothèses techniques et architecturales faites lors de l'étude des collections archéologiques.

Mots-clés : Terre à bâtir, Bois, Torchis, Balkans, Chalcolithique

Abstract: The studies carried out on the architectural material of the sites of Petko Karavelovo (Bulgaria) and Dikili Tash (Greece), based on a precise methodology, allow us to propose several technical hypotheses for the reconstruction of earthen and wooden constructions during the 5th millennium BC. The experimental project presented here seeks, on the one hand, to test the methodology by applying it to an experimental collection in order to verify its reliability and, on the other hand, to confirm or invalidate some of the technical and architectural hypotheses made during the study of the archaeological collections.

Key-words: Building earth, Wood, Daub, Balkans, Chalcolithic period

1. INTRODUCTION

En 2020, en Sarthe sur la commune de Mézeray (France), un large projet d'expérimentation archéologique s'est tenu coordonné par l'auteur. Il avait pour objectif de reconstituer toute la chaîne opératoire du travail du bois d'œuvre d'une part, et d'expérimenter les techniques de construction en terre et en bois connues dans le sud des Balkans au Chalcolithique d'autre part. Un troisième pan de cette recherche visait à la création d'un référentiel expérimental de fragments de terre à bâtir incendiée. C'est de ce dernier point que traitera le présent article.

1.1. CONTEXTES CHRONO-CULTUREL ET ARCHITECTURAL

La région située entre la plaine danubienne au nord et la Macédoine grecque au sud correspond à une aire homogène au cours du 5^{ème} millénaire avant notre ère. En effet, on note durant les trois premiers quarts de ce millénaire une forte cohérence culturelle sur toute cette zone, notamment concernant le mobilier céramique, l'outillage, mais également l'architecture et l'occupation du territoire. Ainsi, la majorité des sites datés de cette période se présentent sous la forme de tells – c'est-à-dire des collines artificielles formées par l'accumulation verticale de couches sédimentaires

en majeure partie constituées de restes d'activités anthropiques – généralement installés à proximité de cours d'eau et pouvant être encerclés d'un fossé profond, voire d'une palissade. L'espace intérieur des sites est généralement ordonné et densément construit (Todorova 1978, 2003, p. 274-294).

Concernant l'architecture et les techniques de construction, le type architectural¹ dominant est celui des bâtiments quadrangulaires d'une à trois pièces (Chohadzhiev 2009, p. 68 et 74, fig. 3 ; Darcque *et al.* 2007, p. 254 par exemple). Ces bâtiments peuvent être munis de planchers surélevés (Bacoup 2018, p. 53-57 par exemple). Un deuxième type architectural coexiste avec le précédent de manière très sporadique : les bâtiments à fosse, appelés *pit-houses* en anglais (Pappa et Besios 1999, p. 183 ; Boyadzhiev et Boyadzhiev 2016a, p. 232, 236 et 239 par exemple). Ces édifices se composent d'une fosse, plus ou moins circulaire et de profondeur variable, et d'une superstructure construite.

Cette aire chrono-culturelle est marquée par l'utilisation quasi-systématique de la technique du torchis pour la construction des parties hors sol : application de terre à bâtir sur une armature végétale. La terre à bâtir se compose alors de terre argileuse, d'eau et de dégraissant végétal, animal ou minéral² (Treuil 1983, p. 272 ; Prévost-Dermarkar 2019 ; Bacoup 2020 ; Bacoup et Prévost-Dermarkar 2021).

Si les deux matériaux de construction sont les mêmes tout au long de la période, les armatures végétales varient, principalement pour des raisons techniques. Elles peuvent être utilisées simultanément pour construire un même édifice (Bacoup 2020 et à paraître). On distingue alors

¹ Pour une synthèse globale sur la question : Treuil 1983, p. 299-302, 2008, p. 69-71 ; Bacoup 2017, vol. 2, p. 11.

² Pour des lectures générales sur l'utilisation du torchis : Dewulf 2007 ; Aurenche 2003 ; De Chazelle et Klein 2003.

trois armatures utilisées dans la construction des murs périphériques ou internes des bâtiments. En premier, on note l'utilisation du clayonnage (fig. 1). Très largement répandue, cette armature se compose de poteaux verticaux, entre lesquels viennent s'entrelacer horizontalement des baguettes de bois (Andreeva 2010, p. 49-50 ; Lichardus-Itten 2006, p. 207 ; Leshtakov 2014, p. 100 ; Koukouli-Chryssanthaki *et al.* 2007, p. 48 ; Prévost-Dermarkar 2019, p. 34 ; Pappa et Besios 1999, p. 183 par exemple). La deuxième armature utilisée correspond à des poteaux verticaux accolés et maintenus par des traverses horizontales (fig. 2) (Martinez et Prévost-Dermarkar 2003, p. 148 ; Perello et Prévost-Dermarkar 2018, p. 188, fig. 6 ; Boyadzhiev et Boyadzhiev 2016b, p. 218). Enfin, la troisième armature est très rarement présente dans notre zone d'étude, puisque seules deux occurrences sont connues sur le site de Petko Karavelovo en Bulgarie du Nord (Bacoup 2020 et à paraître) et un unique parallèle peut être fait dans les régions frontalière dans les niveaux X à VI d'Ihpinar, dans la partie nord-ouest de la Turquie (Roodenberg 1995, p. 47-48 ; Martinez 1996, p. 37-38). Elle se caractérise par deux parements en bois faits de poteaux verticaux et de planches horizontales non jointives servant de coffrage à un remplissage fait de terre à bâtir et de branches (fig. 3). Une fois la terre à bâtir mise en place, les

Fig. 1 : Exemple d'une armature en clayonnage faite lors de l'expérimentation menée à Mézeray (Sarthe, France). Crédit P. Bacoup.

Fig. 2 : Reconstitution d'une portion de l'armature en poteaux jointifs du mur nord de la maison 4 de Dikili Tash (Crénidès, Grèce), faite à partir des empreintes de poteau et de traverse visibles sur le fragment 611004-020. 1. Vue intérieure ; 2. Vue extérieure avec fragment ; 3. Vue en coupe horizontale (AA') ; 4. Vue en perspective sous la coupe CC' ; 5. Vue en coupe verticale (BB'). Crédit P. Bacoup.

parements ne sont pas retirés et peuvent recevoir un ou plusieurs enduits de terre. Il est important de préciser que cette mise en œuvre du torchis est encore très mal comprise, notamment d'un point de vue technique, à cause du faible nombre d'occurrences archéologiques connues. Il convient donc de multiplier les études archéologiques, ethnographiques et expérimentales afin d'avancer dans notre connaissance sur ce sujet.

1.2. CORPUS ARCHÉOLOGIQUES ÉTUDIÉS

Fondé sur l'ensemble du contexte architectural et technique de la zone d'étude, le programme expérimental mené en 2020 en Sarthe cherche principalement à répondre aux questions restées en suspens lors de l'étude des collections archéologiques architecturales des sites de Petko Karavelovo (Bulgarie) et Dikili Tash (Grèce) (fig. 4).

Fig. 3 : Mur construit de deux parements de planches horizontales, comblés de terre à bâtir, à Belogradchik (Bulgarie). Crédit P. Bacoup.

Fig. 4 : Carte de la zone étudiée et localisation des sites archéologiques de Petko Karavelovo (Bulgarie) et Dikili Tash. Crédit P. Bacoup.

Le site de Petko Karavelovo (commune de Polski Trambesh) est situé dans le nord de la Bulgarie sur la rive gauche de l'ancien lit de la rivière Yantra. Tell dont la stratigraphie court sur toute la période étudiée (5000-4350 av. n.è.), il est le cadre de fouilles programmées depuis 2009 sous la direction d'A. Chohadzhiev (Musée régional d'Histoire de Veliko Tarnovo) (Chohadzhiev 2021 ; Chohadzhiev *et al.* 2020b).

L'étude exhaustive du matériel architectural du site est entreprise en 2017. Elle est intégrée annuellement dans les rapports de fouille et a fait l'objet de plusieurs publications (Bacoup 2018, 2020 et à paraître). Au total, une dizaine de bâtiments a été étudiée sur ce site, représentant plus de 500 fragments de terre à bâtir incendiée et plus de 1800 pièces de bois connues par leurs empreintes ou préservées par carbonisation ou minéralisation.

Le site de Dikili Tash (commune de Crénidès) est situé dans la plaine de Drama en Macédoine Orientale (Grèce du Nord). Mesurant près de 17 m de haut et s'étendant sur 4 ha, sa stratigraphie regroupe des occupations datées du Néolithique ancien (6400-6200 av. n.è.) aux périodes historiques (Koukouli-Chryssanthaki et Treuil 2008 ; Darcque 2013 ; Darcque *et al.* 2007, 2015 et 2021 ; Lespez *et al.* 2013 ; Treuil 1992).

La mise en place en 1993 d'une méthode d'étude des fragments architecturaux en terre à bâtir a permis, très tôt, d'obtenir des résultats novateurs relatifs aux techniques de construction (Martinez 2001 ; Martinez et Prévost-Dermarkar 2003 ; Prévost-Dermarkar 2003 ; Germain-Vallée *et al.* 2011 ; Prévost-Dermarkar 2019). Débutée en 2016, l'étude des maisons 3 et 4 du secteur 6 est venue compléter les données déjà acquises, apportant de nouvelles hypothèses sur l'utilisation

de la terre et du bois dans l'architecture du site (Bacoup et Prévost-Dermarkar 2021). Cette étude se fonde sur plus de 300 fragments de terre brûlée et plus de 700 empreintes de bois.

2. OBJECTIF

Le principal objectif de ce projet est de reconstituer les techniques de construction de mur connues sur les sites de Petko Karavelovo et Dikili Tash afin de créer un référentiel expérimental de fragments de terre à bâtir après avoir incendié le bâtiment.

Il est alors nécessaire d'étudier les fragments expérimentaux en se fondant sur la même méthodologie que celle appliquée sur les collections archéologiques. Les données acquises par cette étude pourront être comparées aux données de construction du bâtiment expérimental et ainsi, on vérifiera la fiabilité de la méthodologie utilisée et donc des restitutions faites à partir de celle-ci. On pourra également confirmer ou infirmer plusieurs hypothèses techniques et architecturales proposées lors de l'étude des collections archéologiques concernant les armatures végétales d'une part et la terre à bâtir d'autre part.

Les questions concernant la charpente de toit, la couverture, mais également les causes des incendies ne seront donc pas abordées ici.

3. PROTOCOLE

3.1. CONSTRUCTION DES MURS

Les armatures végétales

Les trois armatures végétales connues sont expérimentées afin de construire un petit bâtiment dont l'emprise au sol est de 2 m par 2 m et dont la hauteur des murs est de 1 m.

Le mur ouest possède une armature en clayonnage lâche (fig. 5a). Les baguettes sont espacées plus ou moins régulièrement en se servant de la paume d'une main comme étalon d'écartement, soit 5 à 7 cm. À plusieurs endroits, notamment au niveau des poteaux, certaines des baguettes se touchent ou sont très rapprochées. Les baguettes utilisées ont des diamètres qui varient de 0,5 cm à 2,8 cm pour une moyenne de 1,5 cm. Les poteaux se répartissent entre cinq quarts de rondin et deux demi-rondins. Leur largeur moyenne est de 6,4 cm. Le diamètre d'origine des rondins utilisés est 10,9 cm (fig. 6).

Le mur sud est armé d'un clayonnage serré (fig. 5a). Les baguettes – dont les dimensions sont les mêmes que celles utilisées pour le clayonnage du mur ouest – sont donc jointives. Elles s'entrelacent entre des poteaux aux morphologies de quart de rondin dont la largeur moyenne est 7 cm et dont le diamètre moyen d'origine des futs est 14 cm (fig. 6).

Le mur nord a une armature faite de poteaux jointifs maintenus entre deux traverses hautes et deux traverses basses (fig. 5b). Ces traverses ont des diamètres variant de 1,5 cm à 3 cm. Les poteaux, quant à eux, ont une largeur moyenne de 7,4 cm et sont issus de rondins dont le diamètre était de 14 cm (fig. 6).

Enfin, la construction du mur est restituée les premières hypothèses que nous avons sur l'utilisation de deux parements en bois entre lesquelles un mélange de terre à bâtir et de petites baguettes de bois est mis en place (fig. 5c). Les pièces utilisées pour ces armatures sont des morceaux de bois récupérés de clôtures ou achetés. Il s'agit d'un premier test, plutôt qu'une expérimentation protocolaire, pour valider ou non l'hypothèse générale de construction faite lors de l'étude architecturale du matériel de Petko Karavelovo (Bacoup 2020).

Fig. 5 : Vues des différentes armatures végétales des murs expérimentaux. a. Clayonnage lâche et clayonnage serré ; b. Poteaux jointifs ; c. Double parement de planches. Crédit P. Bacoup.

La terre à bâtir

Concernant la terre à bâtir, trois modes d'application sont utilisés pour plaquer la terre contre les armatures végétales. Concernant le mur est, la terre à bâtir est tout simplement placée entre les parements, puis fortement tassée avec les pieds et des maillets (fig. 7). Ainsi, la terre est installée par couches successives mêlées à des branches et du foin.

Le premier des trois modes correspond à l'utilisation de petites mottes de terre à bâtir projetées à une main contre l'armature (fig. 8a). Il est nécessaire d'avoir une terre à la fois assez liquide et collante qu'il est plus simple d'obtenir par une préparation en fosse (fig. 9a). Le principal avantage de ce mode d'application est la pénétration du mélange entre les éléments en bois de l'armature, même lorsque celle-ci est très serrée. En revanche, il ne permet pas de hourdir les armatures lâches, ni d'obtenir une couche de torchis épaisse correspondante à ce qui est connu archéologiquement (Bacoup 2018, 2020 et à paraître ; Bacoup et Prévost-Dermarkar 2021 ; Prévost-Dermarkar 2019). Ce mode d'application est utilisé sur les deux parements du mur sud.

Le deuxième mode d'application correspond au plaquage avec force de grosses mottes de terre à bâtir (fig. 8b). Ces mottes sont ensuite tassées contre l'armature avec les mains ou à l'aide des manches des pioches en bois. On trouve alors

		Mur nord	Mur ouest	Mur sud
		Données de construction	Données de construction	Données de construction
Poteau	Largeur moy. mesurée	7,4	6,4	7
	Diamètre moy. d'origine	14	10,9	14
Baguette de clayonnage	Diamètre moy. d'origine		1,5	1,5
Traverse	Diamètre moy. d'origine	2,3		

Fig. 6 : Largeur et/ou diamètre des pièces de bois utilisées pour construire les murs nord, sud et ouest du bâtiment expérimental. Crédit P. Bacoup.

deux avantages à cette application : la réalisation de couche de torchis épaisse et constante sur toute la hauteur du mur et la possibilité d'appliquer cette terre à bâtir contre des armatures lâches. Ces grosses mottes sont plus aisément fabriquées directement sur le tas de terre argileuse humide en y incorporant du foin en foulant ou à l'aide de bâton à fouir (fig. 9b). Ce mode est appliqué sur les deux parements du mur ouest et le parement extérieur du mur nord.

Enfin, le troisième mode correspond au plaquage de mottes préformées en « briquettes » (fig. 8c). La terre à bâtir utilisée est la même que pour le mode d'application précédent. Il s'agit ici simplement d'une optimisation de l'application des grosses mottes, en leur donnant des gabarits similaires, ainsi il présente les mêmes avantages et permet en plus de cela de mieux maîtriser l'épaisseur de la couche de torchis. Ce mode

Fig. 7 : Tassement par piétinement de la terre à bâtir entre les deux parements de planches. Crédit P. Bacoup.

Fig. 8 : Modes d'application de la terre à bâtir sur les armatures végétales. a. Projection de petites mottes ; b. Plaquage de grosses mottes ; c. Plaquage de mottes préformées en « briquette ». Crédit P. Bacoup.

Fig. 9 : Préparation de la terre à bâtir. a. En fosse ; b. Sur le tas de terre argileuse. Crédit P. Bacoup.

d'application est utilisé sur le parement intérieur du mur nord.

3.2. INCENDIE DES MURS ET PRÉLÈVEMENT DES FRAGMENTS

Les murs sont alors brûlés à deux reprises. Une première en simulant un incendie accidentel du bâtiment et une seconde sous la forme d'un bûcher à l'intérieur des murs (fig. 10 et 11). Cette seconde cuisson est nécessaire afin de brûler un peu plus en profondeur les parements des murs, cuits sur quelques millimètres seulement suite au premier incendie³.

Dans la plupart des programmes expérimentaux précédents, les murs ne sont pas démontés, mais plutôt laissés à l'abandon afin

³Ce résultat est en total adéquation avec les programmes expérimentaux précédents qui mentionnent une cuisson de la terre à bâtir sur 2 à 6,77 mm seulement au cours d'incendies involontaires, le reste de l'épaisseur de la terre à bâtir n'étant que bien séché (Coles 1973, p. 64 ; Flamman 2004, p. 97 ; Cotiugă 2009, p. 314).

Fig. 10 : Incendie du bâtiment expérimental. Crédit L. Beneteaud.

Fig. 11 : Bûcher à l'intérieur des murs expérimentaux. Crédit P. Bacoup.

de comprendre les processus de destruction des bâtiments sur plusieurs mois, voire plusieurs années (Coles 1973, p. 66 ; Cavulli et Gheorghiu 2008, p. 41 ; Cotiugă 2009, p. 314). Au sein des publications, seul un bâtiment semble avoir été partiellement démonté sans pour autant qu'un référentiel ne soit créé (Cotiugă 2009, p. 332).

Réalisé deux mois après les incendies, le démontage des murs est entrepris à l'aide de scies égoïnes et de pioches (fig. 12). La stratégie de prélèvement mise en place prévoit de récupérer un tiers de chacun des murs. Les fragments sont numérotés et entreposés à l'abri jusqu'à leur étude.

4. ÉTUDE DES FRAGMENTS

4.1. MÉTHODOLOGIE D'ÉTUDE DES FRAGMENTS

La méthodologie utilisée afin d'étudier les fragments expérimentaux est la même que celle suivie pour étudier les fragments archéologiques, elle a déjà été présentée à plusieurs reprises, nous ne reviendrons dessus que très brièvement (Bacoup 2018, vol. 1, p. 21-28 ; Bacoup 2020).

Cette méthodologie se fonde sur des travaux antérieurs pionniers dans l'étude des fragments de terre à bâtir dans la région (Martinez et Prévost-Dermarkar 2003 ; Prévost-Dermarkar 2003 et 2019). La lecture des couches de terre à bâtir et

celle des empreintes des pièces de bois sont au cœur de la démarche.

Concernant la terre à bâtir, les informations enregistrées sont les épaisseurs des couches et leurs compositions, mais également leurs positions dans le parement et par rapport aux autres couches. On s'intéresse également à leurs modes d'application.

Concernant le bois de construction deux informations sont principalement recherchées : le type de pièce de bois, en lien avec leur dimension et leur mise en forme, et leur fonction architecturale. C'est la première information qui nous intéresse particulièrement ici, puisque la deuxième est forcément déjà connue. La mesure des dimensions des pièces est systématique, notamment les largeurs et les diamètres à l'aide de gabarits de bois. Toutefois, il n'est pas à exclure qu'en raison

Fig. 12 : Démontage des murs expérimentaux. a. Parement extérieur du mur nord prélevé ; b. Parement extérieur du mur ouest prélevé. Crédit P. Bacoup.

des conditions de destruction des vestiges, les mesures ne reflètent pas les dimensions d'origine. C'était pourquoi, des catégories dimensionnelles (en cm) avaient été définies :

-]0 ; 1] = baguette,
-]1 ; 3] = petite perche,
-]3 ; 5] = grosse perche,
-]5 ; 10] = petit rondin,
-]10 ; 15] = rondin moyen,
-]15 ; 20] = gros rondin,
- >20 = très gros rondin.

À ces catégories dimensionnelles, s'ajoute la morphologie générale de la pièce de bois en fonction du degré de mise en forme qu'elle a subi. En prenant le principal cas de mise en forme connu au sein des collections archéologiques étudiées, la refente, il devient alors nécessaire de dissocier les rondins, les demi-rondins et les quartiers de rondin. En effet, si les deux premiers nous permettent de mesurer la largeur de la pièce et/ou le diamètre d'origine du fût utilisé (en tenant compte de l'incertitude exposée juste avant), le troisième ne permet que de mesurer la largeur de la pièce de bois. Dans ce cas, notre méthodologie prévoit de multiplier par deux cette largeur afin de connaître par le calcul le diamètre d'origine. Toutefois, lors du programme expérimental mis en place, plusieurs rondins de chêne ont été refendus et il est clair que les refentes sont rarement effectuées au milieu exactement des rondins. Une nouvelle incertitude émane alors ici.

4.2. RÉSULTATS DE L'ÉTUDE DES FRAGMENTS EXPÉRIMENTAUX

Les armatures végétales

Concernant le mur nord, 34 empreintes de pièce de bois sont visibles sur le matériel expérimental prélevé sur ce mur (fig. 13a). On dénombre

29 empreintes de poteau et cinq empreintes de traverse. Les premières sont comprises entre 4 et 10 cm, avec une largeur moyenne de 7,5 cm et ne sont associées qu'à des pièces refendues (fig. 14). Parmi ces empreintes, 17 permettent d'établir le diamètre moyen d'origine des fûts utilisés pour faire ces poteaux : 13,7 cm. Les empreintes des traverses ont des diamètres compris entre 2,1 et 3 cm, pour une moyenne de 2,4 cm. On note la présence d'empreintes de lien au niveau des brêlages des traverses sur les poteaux.

Les fragments du mur ouest présentent 71 empreintes de pièce de bois : 10 poteaux et 61 baguettes de clayonnage (fig. 13b). Les poteaux ont des largeurs qui varient entre 4 et 9 cm, pour une largeur moyenne de 6,2 cm (fig. 14). Ils sont tous refendus. Le diamètre moyen des fûts utilisés est de 10,8 cm. Les baguettes de clayonnage ont un diamètre allant de 0,5 à 2,2 cm pour une moyenne de 1,3 cm. D'un point de vue de leur agencement, ces baguettes sont régulièrement espacées de 4 à 7 cm. Seules deux baguettes jointives sont visibles sur les fragments.

Concernant le mur sud, 96 empreintes de pièce de bois sont visibles : 1 poteau et 95 baguettes de clayonnage (fig. 13c). Ces dernières ont des diamètres compris entre 0,5 et 3 cm, pour une moyenne de 1,5 cm (fig. 14). L'empreinte de poteau ne donne pas d'information précise, ni sur la largeur de la pièce, ni sur le diamètre du fût d'origine.

Les empreintes visibles sur les fragments issus du mur est sont les négatifs des poteaux, des planches et des baguettes de remplissage. Leurs dimensions ne présentent pas d'intérêt ici. Ce sont plutôt les dispositions et orientations de ces empreintes qui sont parlantes. Les baguettes sont majoritairement orientées dans la longueur du mur. Elles sont généralement rectilignes, mais certaines présentent un profil arrondi. Sur

Fig. 13 : Fragments ou ensembles de fragments expérimentaux. a. Ensemble de fragments informes et de taille moyenne du mur nord ; b. Ensemble de fragments informes et de taille moyenne du mur ouest ; c. Ensemble de petits fragments du mur sud ; d. Fragment du mur est présentant des empreintes proches d'un clayonnage ; e. Fragment du mur est dont la terre est litée et très tassée. Crédit P. Bacoup.

		Mur Nord	Mur Ouest	Mur Sud
		Données d'étude des fragments expérimentaux	Données d'étude des fragments expérimentaux	Données d'étude des fragments expérimentaux
Poteau	Largeur moy. mesurée	7,5	6,2	
	Diamètre moy. d'origine	13,7	10,8	
Baguette de clayonnage	Diamètre moy. d'origine		1,3	1,5
Traverse	Diamètre moy. d'origine	2,4		
Planche coffrage	Largeur moy. mesurée			
Baguette de remplissage	Diamètre moy. d'origine			

Fig. 14 : Largeur des empreintes visibles sur les fragments des murs nord, sud et ouest du bâtiment expérimental et diamètre reconstitué si possible (en cm). Crédit P. Bacoup.

plusieurs fragments, ces empreintes pourraient largement correspondre à des empreintes de baguettes de clayonnage, notamment lorsqu'elles se trouvent à proximité d'empreintes attribuées à des poteaux (fig. 13d).

La terre à bâtir

Concernant le mur nord, le torchis des fragments provenant du parement extérieur a une épaisseur de 10 cm et est dégraissé avec de la paille en moyenne quantité⁴. Les fragments sont informes et ont des dimensions comprises entre 10 cm et 30 cm (fig. 13a). Le torchis intérieur est aussi caractérisé par une épaisseur de 10 cm en moyenne et est dégraissé avec de la paille en faible quantité. Plusieurs fractures entre les fragments sont très régulières, leur donnant des formes parallélépipédiques. Les empreintes des traverses sont des zones préférentielles des fractures, même si elles ne correspondent pas à la jonction des mottes.

Les fragments des parements extérieur et intérieur du mur ouest sont similaires à ceux du parement externe du mur nord, si ce n'est que l'épaisseur moyenne du parement extérieur est de 8 cm et celle du parement intérieur est de 12,5 cm. Les fragments sont informes et leurs fractures sont irrégulières (fig. 13b).

Les fragments du mur sud se présentent sous la forme d'une multitude de petits fragments (fig. 13c). Ces petits, voire très petits, fragments ne permettent pas de parler ici d'une « couche » de torchis. Il s'agit plutôt d'une mosaïque présentant des fragments avec des empreintes, mais pas de surface aplanie, ou inversement, avec la surface aplanie, mais pas d'empreinte. De nombreux fragments ne présentent d'ailleurs ni l'un, ni

l'autre. La terre à bâtir est plutôt bien homogène, dégraissée à la paille en quantité moyenne.

Enfin, concernant le mur est, le blocage de terre se présente sous la forme d'une terre très tassée, très compacte (fig. 13e). Les fragments montrent clairement les lits de pose suite à la mise en place de l'intérieur du mur par couches de terre horizontales successives.

4.3. COMPARAISON AVEC LES DONNÉES DE CONSTRUCTION ET PREMIERS PARALLÈLES ARCHÉOLOGIQUES

Les armatures végétales

Concernant les armatures végétales, la comparaison entre les dimensions des pièces utilisées lors de la construction et les données acquises sur le matériel expérimental donne des résultats plus que probants (fig. 15).

Il n'est pas nécessaire de revenir sur chaque catégorie de pièce de bois en détail, mais on peut dire qu'il n'existe jamais un écart supérieur à 3 mm entre la dimension mesurée depuis l'empreinte et la dimension réelle de la pièce de bois. Ainsi, il est d'ores et déjà possible de supprimer une des incertitudes que nous évoquions lors de la présentation de la méthodologie d'étude appliquée sur les restes architecturaux : les mesures reflètent bel et bien les dimensions d'origine des pièces de bois.

En regardant plus en détail les agencements des pièces de bois entre elles, il est possible de faire de premiers parallèles avec le matériel archéologique. La proximité entre les agencements expérimentaux et archéologiques des empreintes semble démontrer la fiabilité des hypothèses de reconstitutions techniques et architecturales, notamment concernant les armatures en poteaux jointifs des maisons 3 et 4 de Dikili Tash (fig. 16), mais également concernant les armatures en

⁴ Les quantités de paille indiquées sont relatives aux terres à bâtir préparées dans le cadre de cette expérimentation.

	Mur Nord		Mur Ouest		Mur Sud	
	Données de construction	Données d'étude des fragments expérimentaux	Données de construction	Données d'étude des fragments expérimentaux	Données de construction	Données d'étude des fragments expérimentaux
Poteau						
	Largeur moy. mesurée	7,4	7,5	6,4	6,2	7
	Diamètre moy. d'origine	14	13,7	10,9	10,8	14
Baguette de clayonnage						
	Diamètre moy. d'origine			1,5	1,3	1,5
Traverse						
	Diamètre moy. d'origine	2,3	2,4			
Planche coffrage						
	Largeur moy. mesurée					
Baguette de remplissage						
	Diamètre moy. d'origine					

Fig. 15 : Comparaison entre les mesures des données de construction et celles obtenues lors de l'étude des fragments (en cm). Crédit P. Bacoup.

Fig. 17 : Comparaison visuelle des empreintes de clayonnage expérimentales (à gauche), du site de Petko Karavelovo (au milieu) et du site de Dikili Tash (à droite). Les empreintes de poteaux sont surcolorées en marron transparent. Crédit P. Bacoup.

Fig. 16 : Comparaison visuelle des empreintes de poteaux jointifs expérimentales (en haut) et du site de Dikili Tash (en bas). Crédit P. Bacoup.

clayonnage de Pekto Karavelovo et Dikili Tash (fig. 17). Sur ces dernières, il semble maintenant clair que les clayonnages hourdis de terre étaient généralement lâches, à l'image du mur expérimental ouest.

La terre à bâtir

Dès l'étude des fragments expérimentaux, il a été possible de voir les conséquences des différents modes d'application sur le matériel incendié. Il n'est pas forcément nécessaire de revenir en détail ici sur chaque mur, mais plutôt de faire une synthèse des différents paramètres utilisés pendant la construction et des conséquences qu'ils ont eues sur les fragments incendiés.

Les modes d'application du torchis utilisés permettent de séparer les fragments en deux catégories.

La première concerne des petits fragments en grande quantité dont certains portent des empreintes peu éloquentes et dont d'autres n'ont aucune empreinte. Ces fragments proviennent des murs construits par projection de petites mottes de terre à bâtir. Ce type de collection de vestiges architecturaux est peu courant dans le matériel archéologique à Dikili Tash et Petko Karavelovo pour la période étudiée. En revanche, il est tout à fait possible de comparer ces fragments au matériel vu sur d'autres niveaux d'occupation plus récents dans la zone égéo-balkanique, à l'instar du matériel de Gortalovo (Bulgarie) pour les Âges du Bronze et du Fer (Chohadzhiev *et al.* 2020a), ou de Gorni Dabnik (Bulgarie) à la période hellénistique bulgare (Petraiev et Goryanova 2020) ou encore de certains amas du secteur 7 de Dikili Tash au Bronze récent (Darcque *et al.* 2020, § 15 et fig. 10).

La seconde correspond à des fragments plus gros portant des empreintes plus longues et donc qui peuvent être interprétées. Ils sont issus des murs construits par application de grosses mottes

ou de « briquettes ». Bien que l'application de « briquette » ne soit qu'hypothétique et ne trouve pas de preuve de concordance dans le matériel archéologique, l'application de la terre à bâtir par grosse motte semble maintenant la plus probable pour les constructions étudiées sur les deux sites précédemment cités. En effet, l'épaisseur des couches de torchis, ainsi que la morphologie et les dimensions des fragments concordent parfaitement avec les fragments du référentiel issus de la construction par l'application de grosse motte.

Enfin, la terre à bâtir utilisée comme blocage entre les deux parements en bois du mur est n'entre pas dans ces catégories. Elle est à part et s'apparente à des lits de terre tassée et compacte. Les fragments sont généralement gros et lités. Il est nécessaire de rappeler ici que l'expérience menée en Sarthe sur ce type de construction avec deux parements de bois ne s'est appuyée que sur les quelques restes architecturaux connus à Petko Karavelovo. La lecture des fragments expérimentaux, plus particulièrement concernant la terre à bâtir et son application, semble démontrer que les constructions chalcolithiques utilisant deux parements en bois ne suivaient pas la chaîne opératoire de construction mise en place pour l'expérimentation. En effet, l'utilisation d'un coffrage semblable aux banches utilisées dans la technique du pisé⁵ a induit, par comparaison abusive, à la volonté de tasser la terre de manière excessive, notamment en marchant sur le faite du mur. Ainsi les caractéristiques morphologiques des fragments expérimentaux ne correspondent alors pas aux données archéologiques étudiées, ni aux données lues concernant ce type de construction en torchis. Finalement, en utilisant des comparaisons ethnographiques du nord-ouest de la Bulgarie (Bacoup 2020, § 22) et du nord-est de la Serbie (Bankoof et Winter 1979, p. 9) (fig. 18 et 19), il

⁵ Définition du pisé : Aurenche 2004, p. 138.

Fig. 18 : Bâtiment construit avec deux parements de planches discontinus bloquant la terre à bâtir dans le nord-ouest de la Bulgarie (Belogradchik). Crédit P. Bacoup.

semble assez peu probable que la terre à bâtir était autant compactée. Elle était sûrement simplement mise à l'intérieur du mur et légèrement tassée, tout en montant simultanément les parements de bois et le remplissage de terre.

5. CONCLUSION

L'obtention du référentiel de fragments de terre à bâtir a permis dans un premier temps de vérifier la fiabilité de la méthodologie mise en place pour étudier les fragments expérimentaux. Il est maintenant possible d'affirmer qu'elle est fiable et qu'elle permet une lecture du matériel et une reconstitution des dimensions des pièces de bois vraisemblables sans avoir à passer par des fourchettes dimensionnelles larges, puisque l'incertitude n'est que de 3 mm. De plus, l'échantillonnage, correspondant au prélèvement d'un tiers des éléments architecturaux, semble également crédible et propose une image générale fidèle des armatures de bois et des pièces qui les composent. Il convient alors maintenant de vérifier si les collections archéologiques comportent au moins un tiers des constructions étudiées.

Outre les questions de dimension, il a été possible de vérifier les reconstitutions techniques

Fig. 19 : Bâtiment construit avec la technique des deux parements de planches dans le nord-est de la Serbie (Jerini grad). Crédit Bankoof et Winter 1979, p. 9.

et architecturales faites à partir de l'étude des restes archéologiques, notamment concernant les armatures en poteaux jointifs et celles en clayonnage lâche. Il a également été possible de mettre en évidence le mode d'application du torchis qui semble préférentiel au 5^{ème} millénaire av. n.è. au moins sur les sites de Petko Karavelovo : le plaquage de grosse motte contre les armatures végétales.

Concernant les murs construits avec un double parement de bois discontinu, l'absence de référentiel solide jusqu'à présent et de communication autour de ce mode d'agencement n'était pas propice à son identification sur le terrain et parmi les collections architecturales. Il était alors nécessaire de s'interroger sur une possible confusion des fragments issus de ce type de mur avec ceux d'un autre mode d'agencement. Les résultats expérimentaux montrent clairement que plusieurs fragments du mur est du bâtiment portent des empreintes de baguettes comparables à celles des baguettes de clayonnage, notamment pour les fragments de tailles réduites. La reconstitution expérimentale de ce mode d'agencement, ainsi que les potentiels parallèles ethnographiques, démontrent que ce type d'agencement n'est pas encore clairement compris, notamment en raison

du faible nombre d'occurrences archéologiques documentées à ce jour et que de nouveaux recours à l'expérimentation seront nécessaires pour comprendre dans sa globalité ce mode de construction.

6. REMERCIEMENTS

Merci à tous les participants à ces sessions expérimentales.

Je tiens aussi à remercier le Collège des écoles doctorales et l'École doctorale d'archéologie (ED 112) de l'Université Paris 1 pour leur soutien financier, ainsi que la municipalité de Mézeray pour leur aide financière et matérielle. Pour leur aide logistique, que le conseil municipal de Mézeray dont H. Fontaineau (maire) et S. Malaterre, les agents municipaux de Mézeray, notamment Y. Porteboeuf et l'association Racine et Patrimoine, notamment B. Gourdin se trouvent remerciés ici. Je tiens également à remercier la boucherie principale de Mézeray pour les os de bovidé, D. Hautreux et C. Bruneau pour la terre argileuse, C. et C. Dubus pour le bois de construction, ainsi que Annick, Roger, Michelle, Jean-Pierre, Benoist, Georges et Georges (Bacoup, Réchaux et Couturier) pour les bois de cerf et le bois de construction. En dernier, le plus gros remerciement à Aline et Frédéric Bacoup, pour le logement de toute l'équipe, l'aide logistique, l'aide financière, l'aide matérielle et le soutien tout au long de ce projet.

BIBLIOGRAPHIE

Andreeva D., 2010, « Proto-Karanovo III culture in Thrace: Karanovo I-III variant », *Studia Praehistorica*, 13, p. 41-96.

Aurenche O., 2003, « Propositions de terminologie pour les modalités de mise en œuvre de la terre comme matériau de construction », dans De Chazelle C.-A. et Klein A. (dir.), *Échanges*

transdisciplinaires sur les constructions en terre crue - 1. Actes de la table ronde de Montpellier, 17-18 novembre 2001, Montpellier, Édition de l'Espérou, p. 279-282.

Aurenche O. (dir.), 2004, *Dictionnaire illustré multilingue de l'architecture du Proche Orient ancien*, Lyon, Maison de l'Orient et de la Méditerranée, 392 p.

Bacoup P., 2017, *Les techniques liées au travail du bois de construction. Le monde égéen et son pourtour balkanique de 6500 à 4000 avant notre ère*, Mémoire de Master 1, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2 volumes.

Bacoup P., 2018, *Le bois de construction : un témoin environnemental, technique et architectural des sociétés du passé. Un exemple régional en Bulgarie du Nord au Chalcolithique*, Mémoire de Master 2, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2 volumes.

Bacoup P., 2020, « Construire en terre et bois au Chalcolithique à Petko Karavelovo (Bulgarie) », dans Bouché F. et al. (dir.), *Artisanat et savoir-faire : archéologie des techniques* [en ligne], Paris, Édition de la Sorbonne - Archéo.doct, 15, URL : <http://books.openedition.org/psorbonne/78497>.

Bacoup P., à paraître, « L'architecture en terre crue du tell chalcolithique de Petko Karavelovo (Bulgarie du Nord, V^e millénaire av. n. è.) : des choix de construction à la société », dans De Chazelle et al. (dir.), *Échanges transdisciplinaires sur les constructions en terre crue - 5. Actes de la table ronde internationale de Montpellier, 23-24 octobre 2019*, Montpellier, Éditions de l'Espérou, p. 37-59.

Bacoup P. et Prévost-Dermarkar S., 2021, « Climatic conditions and technical choices in Earthen Architecture: The example of Dikili Tash site at Late Neolithic (Eastern Macedonia, Northern Greece) », dans Daneels A. et Torres Freixa M. (dir.), *UISPP XVIII^e world congress 2018 - SESSION IV-5 - Earthen Construction Technology*, Oxford, Archaeopress, p. 55-77.

Boyadzhiev Y. et Boyadzhiev K., 2016a, « Investigations at the Chalcolithic settlement at

Varhari », dans Tsirtsoni Z. (dir.), *The Human Face of Radiocarbon. Reassessing chronology in prehistoric Greece and Bulgaria, 5000-3000 cal BC*, Lyon, Maison de l'Orient et de la Méditerranée, p. 231-248.

Boyadzhiev Y. et Boyadzhiev K., 2016b, « The Late Chalcolithic site of Orlitsa », dans Tsirtsoni Z. (dir.), *The Human Face of Radiocarbon. Reassessing chronology in prehistoric Greece and Bulgaria, 5000-3000 cal BC*, Lyon, Maison de l'Orient et de la Méditerranée, p. 209-229.

Cavulli F. et Gheorghiu D., 2008, « Looking for a methodology burning wattle and daub housing structures – A preliminary report on an archaeological experiment », *Journal of Experimental Pyrotechnologies*, 1, p. 37-43.

Chohadzhiev A., 2009, « The Hotnitsa tell – 50 years later. Eight years of new excavations – Some results and perspectives », dans Draşovean F. et al. (dir.), *Ten years after: the Neolithic of the Balkans as uncovered by the last decade of research*, Timișoara, Editura Marineasa, p. 67-84.

Chohadzhiev A., 2021, « To rise a tell and raise it well. Some Odd Regularities of the Early Chalcolithic Construction Techniques and the Building Strategies in Tell Petko Karavelovo », *Studia Praehistorica*, 15, p. 149-179.

Chohadzhiev A. et al., 2020a, « Archaeological Site from The Chalcolithic, Bronze And Iron Ages Near Gortalovo Village, Pleven Region », *Archaeological Discoveries and Excavation in 2019*, p. 520-526.

Chohadzhiev A. et al., 2020b, « Tell Petko Karavelovo », *Archaeological Discoveries and Excavation in 2019*, p. 302-307.

Coles J. M., 1973, *Archaeology by Experiment*, Londres, Hutchinson University Library, 182 p.

Cotiugă V., 2009, « Experimental Archaeology: the Burning of the Chalcolithic Dwellings », dans Cotiugă V. et al. (dir.), *Itinera in praehistoria. Studia in honorem magistri Nicolae Ursulescu quinto et sexagesimo anno*, Iași, Editura Universității “Al. I. Cuza”, p. 303-342.

Darcque P., 2013, « Dikili Tash, un village néolithique dans le Nord de la Grèce », *Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, 157, I, p. 51-73.

Darcque P. et al., 2007, « Recent Researches at the Neolithic Settlement of Dikili Tash, Eastern Macedonia, Greece: an Overview », dans Todorova H. et al. (dir.), *The Struma/Strymon River Valley in Prehistory. Proceedings of the International Symposium Strymon Praehistoricus, Kjustendil-Blagoevgrad (Bulgaria), Serres-Amphipolis (Greece), 27.09. - 01.10.2004*, Sofia, Gerda Henkel Stiftung, p. 247-256.

Darcque P. et al., 2015, « New Insights to the Copper Age Economy and Chronology at the Tell Settlement of Dikili Tash (Northern Greece) », dans Hansen S. et al. (dir.), *Neolithic and Copper Age between the Carpathians and the Aegean Sea: chronologies and technologies from the 6th to the 4th millennium BCE ; International workshop Budapest 2012*, Bonn, Habelt, p. 403-417.

Darcque P. et al., 2020, « Dikili Tash - 2019 [notice archéologique] », *Bulletin archéologique des Écoles françaises à l'étranger* [en ligne], URL : <http://journals.openedition.org/baefe/1822> ; DOI : [10.4000/baefe.1822](https://doi.org/10.4000/baefe.1822).

Darcque P. et al., 2021, *Dikili Tash, village préhistorique de Macédoine orientale, volume II, 2. Histoire d'un tell : les recherches 1986-2016*, Athènes, École française d'Athènes/Société archéologique d'Athènes, 622 p.

Dewulf M., 2007, *Le Torchis, mode d'emploi*, Paris, Eyrolles, 87 p.

De Chazelle C.-A. et Klein A. (dir.), 2003, *Échanges transdisciplinaires sur les constructions en terre crue - 1. Actes de la table ronde de Montpellier, 17-18 novembre 2001*, Montpellier, Édition de l'Espérou, 426 p.

Flamman J. P., 2004, « Two burnt-houses examined », *EuroREA, Journal of (Re) construction and Experiment in Archaeology*, 4, p. 93-102.

Germain-Vallée C. et al., 2011, « Stratégie de prélèvement et de mise en oeuvre de la 'terre

à bâtir' des structures de combustion néolithique du site de Dikili Tash (Grèce) à partir d'une étude micromorphologique », *Archéosciences*, 35, p. 41-63.

Koukouli-Chryssanthaki H. et Treuil R. (dir.), 2008, *Dikili Tash, village préhistorique de Macédoine orientale: recherches franco-helléniques dirigées par la Société Archéologique d'Athènes et l'École Française d'Athènes; (1986 - 2001)*. Athènes, Bibliothèque de la Société Archéologique d'Athènes, p. 3-19.

Koukouli-Chryssanthaki et al., 2007, « Promachon-Topolnica. A greek-bulgarian archaeological project », dans Todorova H. et al. (dir.), *The Struma/Strymon River Valley in Prehistory. Proceedings of the International Symposium Strymon Praehistoricus, Kjustendil-Blagoevgrad (Bulgaria), Serres-Amphipolis (Greece), 27.09. - 01.10.2004*, Sofia, Gerda Henkel Stiftung, p. 43-78.

Leshtakov K., 2014, « The cultural environment of the Yabalkovo site and some suggestions regarding Neolithic settlement patterns in the Maritsa valley », dans Roodenberg J. et al. (dir.), *Yabalkovo, vol. 1 (Maritsa Project, vol. 2)*, Sofia, Ars et Technica Explicatus, p. 79-119.

Lespez L. et al., 2013, « The lowest levels at Dikili Tash, northern Greece: a missing link in the Early Neolithic of Europe », *Antiquity*, 87, p. 30-45.

Lichardus-Itten M., 2006, « «Habitations en fosse». Mythe ou réalité au Néolithique ancien Balkano-carpatique », dans Frère-Sautot M.-C. (dir.), *Des trous... Structures en creux pré et protohistoriques. Actes du colloque de Dijon et Baume-les-Messieurs, 24-26 Mars 2010*, Montagnac, éditions Mergoïl, p. 203-211.

Martinez S., 1996, *Les techniques de construction au Néolithique dans la Grèce du Nord et les Balkans*, Mémoire de DEA, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Martinez S., 2001, « A New Look at House Construction Techniques. Current Research at Dikili Tash, Neolithic Site of Eastern Macedonia »,

To Αρχαιολογικο Έργο Στη Μακεδονία Και Τη Θρακία, 13, p. 63-68.

Martinez S. et Prévost-Dermarkar S., 2003, « Les techniques de construction de l'habitat en terre du site néolithique de Dikili Tash (Macédoine orientale, Grèce) », *Cahier des Thèmes transversaux ArScAn*, IV, Nanterre, CNRS – UMR 7041 (Archéologies et Sciences de l'Antiquité – ArScAn), p. 147-150.

Pappa M. et Besios M., 1999, « The Neolithic settlement at Makriyalos, Northern Greece : Preliminary report on the 1993-1995 excavations », *Journal of Field Archaeology*, 26, p. 175-196.

Perello B. et Prévost-Dermarkar S., 2018, « L'architecture domestique en torchis du site de Dikili Tash : nouvelles données de la maison 1 du secteur 6 (V^e millénaire av. n. è.) », dans De Chazelle C.-A. et al. (dir.), *Échanges transdisciplinaires sur les constructions en terre crue - 4. Actes de la table-ronde de Lattes, 23-25 novembre 2016*, Montpellier, Édition de l'Espérou, p. 185-190.

Petrakiev I. et Goryanova S., 2020, « Site near Gorni Dabnik village: preliminary trench excavations of settlement from the Hellenistic Period and remains from the Late Bulgarian Revival Period », *Archaeological Discoveries and Excavation in 2019*, p. 509-514.

Prévost-Dermarkar S., 2003, « Les fours néolithiques de Dikili Tash (Macédoine, Grèce) : une approche expérimentale des techniques de construction des voûtes en terre à bâtir », dans Frère-Sautot M.-C. (dir.), *Le feu domestique et ses structures au Néolithique et aux Âges des métaux. Actes du colloque de Bourg-en-Bresses et Beaune, 7 et 8 octobre 2000*, Montagnac, éditions Mergoïl, p. 215-223.

Prévost-Dermarkar S., 2019, « Bâtir en terre au Néolithique : approche morpho-technologique des vestiges architecturaux de Dikili Tash », *Bulletin de correspondance hellénique*, 143, 1, p. 1-61.

Roodenberg J., 1995, *The Ilpınar Excavations I: Five Seasons of Fieldwork in NW Anatolia, 1987-91*, Istanbul, Peeters, 188 p.

Todorova H., 1978, *The Eneolithic Period in Bulgaria in the Fifth millennium B.C.*, Oxford, British Archaeological Reports, 49, 182 p.

Todorova H., 2003, « Prehistory of Bulgaria », dans Grammenos D. (dir.), *Recent research in the prehistory of the Balkans*, Thessalonique, Archaeological Institute of Northern Greece, p. 257-328.

Treuil R., 1983, *Le Néolithique et le Bronze ancien égéens. Les problèmes stratigraphiques et chronologiques, les techniques, les hommes*, Paris, Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 248, 537 p.

Treuil R. (dir.), 1992, *Dikili Tash : Village préhistorique de Macédoine orientale I. Vol. 1 : Fouilles de Jean Deshayes (1961-1975)*, Athènes, École Française d'Athènes, 193 p.

Treuil R., 2008, « Le Paléolithique et le Néolithique. L'évolution de la civilisation », dans Treuil R. et al. (dir.), *Les civilisations égéennes du néolithique et de l'Âge du Bronze*, Paris, PUF, p. 63-82.

Paul Bacoup

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
UMR 7041 ArScAn, Protohistoire égéenne
Paul.Bacoup@univ-paris1.fr

DOI : [10.5281/zenodo.5847088](https://doi.org/10.5281/zenodo.5847088)

DÉCEMBRE 2021

En 2021, l'Association Pour l'Expérimentation et la Recherche Archéologique (APERA) inaugure le premier numéro de son Bulletin annuel. Ce Bulletin publie des articles originaux en français ou anglais au sujet de l'expérimentation en archéologie. Ces écrits sont consacrés aussi bien à des projets et protocoles expérimentaux qu'à la diffusion de synthèses et de résultats.

Ce 1^{er} numéro du Bulletin est l'occasion de publier les actes de la Journée Thématique de l'association qui s'est tenue le 4 juin 2021 à l'Institut d'Art et d'Archéologie. Cette Journée Thématique internationale, sous la modération de Haris Procopiou (Professeure, Université Paris 1), a réuni dix communicants étudiants, professionnels de l'archéologie préventive ou médiateurs en archéologie. Centrée sur les apports de l'expérimentation à la recherche archéologique sur la Protohistoire (Néolithique - âge du Bronze - âge du Fer), cette journée s'est articulée autour de problématiques variées, mettant en lumière l'interdisciplinarité des travaux expérimentaux actuels : apports ethnographiques et sociologiques, analyses physiques et chimiques, études numériques tridimensionnelles. Elle a été l'occasion d'échanger sur le potentiel et les limites de la démarche expérimentale, ainsi que de discuter de l'importance de la médiation archéologique.

Illustration page de couverture :
*Incendie d'une reconstitution expérimentale d'un
bâtiment néolithique en 2020, Mézeray, Sarthe.*
© Paul Bacoup